

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий Кенгаши хузуридаги судьялар олий мактаби тингловчиси Касимов Акмалжон Акбаржонович нинг "Болалар тарбияси билан боғлиқ низоларни ҳал этишда давлат бошқарув органлари ва айрим ташкилотларнинг иштироки" номли мақоласи

Аннотация

Замонавий жамиятда оилавий низоларни ҳал қилиш билан боғлиқ муаммолар, айниқса вояга етмаган болалар ҳуқуқларига таъсир кўрсатадиган муаммолар катта аҳамиятга эга. Ҳозирги вақтда бола ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг суд шакли асосий ҳисобланади ва боланинг ҳар қандай бузилган (низולי) ҳуқуқи судда ҳимоя қилиниши мумкин. Диссертациянинг долзарблиги, шунингдек, фуқаролик процессуал нормалари ва оилавий қонунчилик ўртасида жиддий қарама-қаршиликларнинг мавжудлиги, болалар тўғрисидаги низоларни кўриб чиқишда суд амалиётида ягона ёндашувларнинг йўқлиги, ушбу тоифадаги ишлар бўйича суд қарорларини ижро этиш жараёнида юзага келадиган муаммолар билан белгиланади.

Калит сўзлар: болалар тарбияси, низоларни ҳал қилиш, фуқаролик процесси, процесс иштирокчилари, вояга етмаган болалар, васийлик ва ҳомийлик органлари, давлат ташкилотлари.

Боланинг ҳаёти, соғлиғи ва ривожланиши масалаларига таъсир кўрсатадиган болалар тарбияси ҳақидаги низолар анъанавий равишда ҳуқуқий нуқтаи назардан ҳам, ҳиссий томондан ҳам энг қийин масалалардан бири ҳисобланади. Суд мажлисларида судьялар мавжуд оилавий вазиятнинг барча қонуний аҳамиятга эга ҳолатларини аниқлаш, уларни ваколатли баҳолаш ва қонуний, оқилона ва адолатли қарор қабул қилишдан ташқари, боланинг ота-онаси ўртасидаги ўта душманлик муносабатларининг намоён бўлишига, яъни тоқатсизлик, ҳақорат, ҳар қандай ҳолатда ҳам рақиб билан "ҳисобни тўғирлаб қўйиш" истаги, болани фақат ўз мақсадларига эришиш

воситаси сифатида ишлатиш каби ота-онанинг ўзаро муносабатларга тайёр бўлишлари керак¹.

Болалар тарбияси билан боғлиқ энг кенг тарқалган низолар жумласига қуйидагиларни киритиш мумкин: боланинг яшаш жойини аниқлаш тўғрисидаги; ота-оналик ҳуқуқларини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги; унинг яқин қариндошларининг боласи билан мулоқот қилишдаги тўсиқларни олиб ташлаш тўғрисидаги; ота-оналик ҳуқуқларидан маҳрум қилиш тўғрисидаги; ота-она ҳуқуқларини чеклаш тўғрисидаги².

Болалар ҳар қандай жамиятнинг келажagini белгилайдилар ва шунинг учун уларни тўғри тарбиялаш давлат учун алоҳида аҳамиятга эга. В.Г.Белинский таъкидлаганидек, “ёш авлод ҳозирги куннинг меҳмонлари ва келажак мезбонларидир, бу улар энг қадимги авлодлардан мерос сифатида оладиган амалдаги ҳолатдир”³. Ҳеч қандай ҳолатда болаларни тарбиялаш ота-оналар, васийлар, ҳомийлар ва ҳоказоларнинг шахсий масаласи бўлиши мумкин эмас, зеро бу давлат масаласи ва шу муносабат билан бир қатор олимларнинг оила ҳуқуқини фақат хусусий ҳуқуққагина тааллуқли эканлиги ҳақидаги уринишлари баҳсли эканлигини таъкидлаш учун мазкур жиҳат кифоя қилади.

Бироқ, адабиётларда бир қатор муаллифларнинг таъкидлашича, оила ҳуқуқининг моҳияти масаласи тадқиқотчиларга бир қарашда кўринадиганидан анча мураккаброқ ва муаллифларнинг⁴ оила ҳуқуқининг хусусий-ҳуқуқий табиати ҳақидаги мулоҳазаларини бироз тузатишга уринишлар қилинмоқда. Шундай қилиб, В.Ф.Яковлевнинг ёзишича, оила ҳуқуқи - бу хусусий ҳуқуқ, лекин давлат ҳуқуқий элементларнинг жуда кучли иштирокига эга ва бу элементлар билан кесишганлик даражаси сезиларли даражададир⁵. Бироқ, Г.В.Богданованинг фуқаролик ҳуқуқидан фарқли

¹ Нечаева А.М. Споры о неделимом // Рос. юстиция. 2016. – № 2. – С. 15-18.

² Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Настольная книга судьи по семейным делам: учеб.-практ. пособие. М.: Проспект, 2017. – 10 с.

³ Белинский В. Г. О воспитании детей вообще и о детской книге : Антология педагогической мысли России первой половины XIX века. М.: Педагогика, 1987. – С. 294.

⁴ Суханов Е. А. Система частного права // Гражданское право: учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2012. Т. 1. С. 26—30; Антокольская М. В. Семейное право. М., 1996. – С. 30—36.

⁵ Яковлев В.Ф. О взаимодействии публичного и частного права // Публичное и частное право: проблемы развития и взаимодействия, законодательного выражения и юридической практики : материалы конференции. Екатеринбург, 1999. – С.8.

ўлароқ, оила ҳуқуқининг хусусий - ҳуқуқий элементлари фақат камдан - кам истисно сифатида ифодаланиши ҳақидаги мулоҳазаларига қўшилиш мумкин. Оила ҳуқуқи нормаларининг оммавийлиги даражаси принципиал характерга эга⁶.

Оила ҳуқуқининг оммавий йўналиши судлар томонидан болаларни тарбияси билан боғлиқ низоларни кўриб чиқишда васийлик ва ҳомийлик органларининг процессуал мақомини белгилайдиган нормалар билан ҳам намоён бўлади. Умумий қоида сифатида, ОКнинг 88-моддасида суд болаларни тарбиялаш билан боғлиқ низоларни кўриб чиқаётганда, болани ҳимоя қилиш учун ким даъво қилганидан қатъи назар, васийлик ва ҳомийлик органи ишда иштирок этиши шарт, бу боланинг ва шахсининг яшаш шароитларини ўрганишга мажбурдир(лар) уни тарбиялашни ва судга экспертиза далолатномасини ва унга асосланган низонинг моҳияти тўғрисида хулосани тақдим этишни талаб қилмоқда. Васийлик ва ҳомийлик органидан белгиланган тартибда тасдиқланган болани тарбиялашга даъво қилаётган шахсларнинг яшаш шароитларини текшириш далолатномасини олгандан кейингина суд иш бўйича суд мажлисини тайинлаши мумкин. Васийлик ва ҳомийлик органининг хулосаси бўлмаган тақдирда низони кўриб чиқиш тегишли суд қарорининг бекор қилинишига олиб келади.

Васийлик ва ҳомийлик органининг хулосаси низони моҳиятан кўриб чиқишда муҳим аҳамиятга эга, шунинг учун у амалдаги қонунчиликка мувофиқ амалга оширилиши ва унда суд томонидан берилган барча саволларга жавоблар берилиши лозим. Хулоса қилиб айтганда, васийлик ва ҳомийлик органлари ҳам кўриб чиқиладиган масала бўйича боланинг фикрини кўрсатиши керак. Н.Н.Тарусина таъкидлаганидек, 10 ёшгача бўлган болалар диспозитив режимда фикр билдириш ҳуқуқига эга: уни ҳисобга олиш мажбурийдир, аммо бошқа қарор учун мажбурият ва мотивация даражаси васийлик ва ҳомийлик органлари ва суднинг ихтиёрида бўлади⁷. 10 ёшга тўлган боланинг фикри мажбурий ҳисобга олиниши зарур. Боланинг фикрини ҳисобга олиш ёки уни рад этиш масаласи, агар унинг манфаатларига

⁶Богданова Г. В. Проблемы правового регулирования личных и имущественных отношений между родителями и детьми: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 1999. – С. 8. См. также: Она же. Права и обязанности родителей и детей. – М.: Книга сервис, 2003. – С. 10.

⁷Тарусина Н. Н. Вопросы теории семейного права и гражданского процесса. М., 2001. – С. 125.

низо васийлик ва ҳомийлик органи иштирокида суд томонидан ҳал қилинади (ОКнинг 76-моддаси учинчи қисми).

Суд амалиётида ва адабиётларда васийлик ва ҳомийлик органи низоларда қандай иштирок этиши масаласи ҳалигача муҳокама қилинмоқда. Айрим ҳоллар судлар васийлик ва ҳомийлик органини низо предмети бўйича мустақил талаблар билан даъво қилмайдиган учинчи шахслар сифатида жалб қилади. Ушбу амалиёт, бизнингча тўғри эмас.

Шу билан бирга, адабиётларда васийлик ва ҳомийлик органи суд ишларида айнан учинчи шахслар сифатида иштирок этишлари тўғрисида фикрлар мавжуд. Шундай қилиб, 19.12.2017 йилдаги "Қонун алифбоси" электрон журналида "Болаларнинг ота-оналари ажралишганида набиралар билан мулоқот қилиш ҳуқуқини қандай олиш керак"¹⁰ номли материалда ОКнинг 88-моддаси иккинчи қисмига таяниб, васийлик ва ҳомийлик органи учинчи томон сифатида иштирок этиши кўрсатилган.

Амалдаги қонунчилик бундай талқин қилиниши билан рози бўлиш мумкин эмас. Васийлик ва ҳомийлик органининг ҳуқуқий ҳолати ФПКнинг 52-моддасида белгиланган бўлиб, унга кўра васийлик ва ҳомийлик органи нисбатида моҳияти тўғрисида ваколатли хулоса бериш учун давлат органи сифатида ишда қатнашадилар. Уларнинг болалар тарбияси билан боғлиқ низоларни ҳал этишда иштирок этиши ота-оналар ва бошқаларнинг шахсий манфаатлари билан эмас, балки жамият, давлат манфаатлари, яъни, биринчи навбатда, жуда муҳим ижтимоий аҳамиятга эга бўлган жамоат манфаатлари билан боғлиқ. Зеро болалар давлат ва жамиятнинг келажагидир.

Низо предметида нисбатан мустақил талаблар билан арз қилмайдиган учинчи шахсларга келсак, уларнинг ҳуқуқий мақоми ФПКнинг 49-моддаси билан белгиланади, уларнинг қоидалари ФПКнинг 52-моддаси қоидаларидан сезиларли даражада фарқ қилади: хусусан, процесснинг кўрсатилган иштирокчилари, агар бу томонлардан бирига нисбатан уларнинг ҳуқуқлари ёки мажбуриятларига таъсир қилиши мумкин бўлса, биринчи инстанция суди иш бўйича суд қарорини қабул қилгунга қадар даъвогар ёки жавобгар томонида ишга киришлари мумкин. Шундай қилиб, нисбанинг

¹⁰ СПС «Консультант Плюс».

предметига нисбатан мустақил талаблар билан арз қилмайдиган учинчи шахсларнинг ишда иштирок этиши, тегишли томонлардан бирига нисбатан чиқариладиган суд қарори уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларига таъсир қилиши, яъни ушбу субъектнинг шахсий манфаатларига қандайдир таҳдид мавжуд бўлиши мумкинлиги билан боғлиқ, васийлик ва ҳомийлик органларига нисбатан эса бундай таҳдид юзага келиш эҳтимоли мавжуд эмас. Боланинг ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиш ҳолатларида улар давлат манфаатларига эга ҳисобланади.

Бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги низоларда васийлик ва ҳомийлик органлари даъвогар ва баъзи ҳолларда жавобгар сифатида ҳам иштирок этишлари мумкин. Ушбу органларнинг суд процессларида иштирок этиши давлат манфаатлари билан шартланганлиги улардан ҳар қандай моддий манфаатларни истисно қилади ва улар учун фақат процессуал манфаатларни қолдиради. Шу муносабат билан адабиётда васийлик ва ҳомийлик органлари процессуал даъвогарлар деб ҳам аталади¹¹.

Бироқ, бу амалда васийлик ва ҳомийлик органларининг процессуал ҳуқуқлари ва мажбуриятларининг мазмунига таъсир қилмайди. ФПКнинг 53-моддаси биринчи қисмига биноан, боланинг ҳуқуқлари ва унинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисида ариза берган васийлик ва ҳомийлик органлари барча процессуал ҳуқуқлардан фойдаланадилар ва даъвогарнинг барча процессуал мажбуриятларини ўз зиммаларига оладилар, келишув битимни тузиш ва суд харажатларини тўлаш мажбурияти бундан мустасно. Шундай қилиб, белгиланган истиснолардан ташқари, васийлик ва ҳомийлик органлари иш материаллари билан танишиш, улардан кўчирма олиш, нусхаларини олиш, рад этишни эълон қилиш, далилларни тақдим этиш ва уларни ўрганишда иштирок этиш, ишда иштирок этган бошқа шахсларга, гувоҳларга, экспертларга ва мутахассисларга саволлар бериш; илтимосномалар бериш судга оғзаки ва ёзма равишда тушунтиришлар бериш; суд жараёнида юзага келадиган барча масалалар бўйича ўз далилларини тақдим этиш, ишда иштирок этаётган бошқа шахсларнинг илтимосномалари ва далилларига эътироз билдириш; суд қарорлари

¹¹ Гражданский процесс : учебник / под ред. М. К. Треушников. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 186.

она ўз вазифаларидан, шу жумладан алимент тўлашдан бўйин товласалар, ота-оналик ҳуқуқларини суиистеъмол қилсалар, шу жумладан уларга нисбатан жисмоний ёки руҳий зўравонлик қилсалар ёки уларнинг жинсий дахлсизлигига тажовуз қилсалар ва ҳоказо, васийлик ва ҳомийлик органлари судга ота-оналик ҳуқуқларидан маҳрум қилиш тўғрисидаги даъво билан мурожаат қилишлари лозим.

Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, васийлик ва ҳомийлик органлари, шунингдек, ота-она ҳуқуқларини чеклаш тўғрисидаги даъво билан судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга (ОКнинг 83-моддаси), боланинг ҳаёти ёки соғлиғига бевосита таҳдид бўлган тақдирда, васийлик ва ҳомийлик органи болани дарҳол ота-онадан (улардан биридан) ёки унинг қарамоғидаги бошқа шахслардан олиб қўйиш ҳуқуқи ва етти кун ичида ота-онанинг ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш ёки уларнинг ота-оналик ҳуқуқларини чеклаш тўғрисидаги даъво билан судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга (ОКнинг 87-моддаси иккинчи қисми).

Васийлик ва ҳомийлик органлари судда нафақат процессуал даъвогар, балки жавобгар сифатида ҳам иштирок этишлари мумкин. Бу ота-она ҳуқуқларини тиклаш ҳолатларида кўзга ташланади (ОКнинг 82-моддаси)¹². Бироқ, ушбу жавобгар сифатида ҳам васийлик ва ҳомийлик органлари моддий ҳуқуқий манфаатларга эмас, фақат процессуал манфаатларга эга ҳисобланадилар ва шунинг учун процессуал жавобгар деб аташ мумкин. Процессуал жавобгарлар процессуал даъвогарлар билан бир хил процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга саналади.

Шу билан бирга, васийлик ва ҳомийлик органлари ишда моддий ҳуқуқий манфаатларга эга бўлган жавобгар сифатида иштирок этишлари мумкин, яъни энди процессуал жавобгар сифатида эмас. Шундай қилиб, ОКнинг 195-моддасига биноан, болаларни оилага тарбияга олиш тўғрисидаги келишув васийлик ва ҳомийлик органлари билан тутинган ота-она ўртасида тузилади. Болаларни оилага тарбияга олиш тўғрисидаги келишувда болаларни таъминлаш, тарбиялаш ва уларга таълим бериш, тарбияга олган тутинган ота-онанинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, васийлик ва ҳомийлик органларининг болаларни тарбияга олган оилага нисбатан мажбуриятлари,

¹²Иванова С. А. Участие органов опеки и попечительства в гражданском судопроизводстве // Защита личных и общественных интересов в гражданском судопроизводстве. – Калинин, 1985. – С. 154.

шунингдек бундай келишувни бекор қилиш асослари ва оқибатлари кўрсатилиши керак.

Умумий қоидага кўра васийлик ва ҳомийлик органи томонидан тутинган ота-оналар олдидаги мажбуриятлари бузилган тақдирда, улар болаларни оилага тарбияга олиш тўғрисидаги келишувни бекор қилишни талаб қилишга ҳақлидир. Агар шу билан бирга, келишувни бекор қилиш учун асос васийлик ва ҳомийлик органи томонидан унинг айби билан келишувни жиддий равишда бузганлиги аниқланса, келишувнинг бошқа томони келишувни бекор қилиш натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилишга ҳақлидир. Зарарни қоплаш, тарбияловчи ота-оналарга ҳақ тўлаш васийлик ва ҳомийлик органларининг бу ҳолатда жавобгар сифатида моддий манфаатларини белгилайди. Белгиланган суд амалиётига кўра, ушбу низоларда жавобгар васийлик ва ҳомийлик органлари ҳисобланади¹³.

Фикримизча, болаларни тарбияга олиш тўғрисидаги келишувни бузилишида айбдор бўлган томонга нисбатан тегишли мулкӣ санкцияларни қонунчилик даражасида белгилаш мақсадга мувофиқдир. Зеро келишув шартларини бузишга нисбатан қўлланиладиган чораларни қонунчилик даражасида мустаҳкамламаслик унинг барқарорлиги ва ишлашига салбий таъсир кўрсатади. Шу муносабат билан ОКнинг 196-моддаси учинчи қисми сифатида қўйидаги нормани киритиш лозим:

Агар болаларни тарбияга олиш тўғрисидаги келишувни бекор қилиш учун асос тарафлардан бири томонидан унинг айби билан келишувни жиддий равишда бузганлиги бўлса, бошқа тараф ушбу келишувни бекор қилиш натижасида етказилган зарарни талаб қилишга ҳақлидир.

Васийлик ва ҳомийлик органларининг болаларга тааллуқли ишларда иштирок этишининг яна бир процессуал шакли бу уларнинг болани олиб қўйиш ва уни бошқа шахсларга топшириш билан боғлиқ қарорларни ижро этишдаги мажбурий иштирокидир (ОКнинг 89-моддаси учинчи қисми).

Шундай қилиб, амалдаги оилавий ва фуқаролик процессуал қонунчилиги, шунингдек Олий суд Пленумининг қарори болаларни тарбиялаш тўғрисидаги низоларни кўриб чиқишда вояга етмаганлар ва ишда

¹³Богданова Е.Е. Процессуальное положение органов опеки и попечительства при рассмотрении судами споров о воспитании детей// LEX RUSSICA. 2019 год № 2 (147) февраль. – С. 46.

– С. 50-51.

12. Беспалов Ю.Ф. Рассмотрение и разрешение судами гражданских дел с участием ребенка. М., 2010. – С. 63.

13. Гражданский процесс : учебник / под ред. М. К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 186.

14. Иванова С. А. Участие органов опеки и попечительства в гражданском судопроизводстве // Защита личных и общественных интересов в гражданском судопроизводстве. – Калинин, 1985. – С. 154.

15. Богданова Е.Е. Процессуальное положение органов опеки и попечительства при рассмотрении судами споров о воспитании детей// LEX RUSSICA. 2019 год № 2 (147) февраль. – С. 46.